

DUnAs

Repositório de Dados de Investigação da Universidade de Aveiro

A Universidade de Aveiro (UA) é uma fundação pública com regime de direito privado que tem como missão a intervenção e desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, a investigação e a cooperação com a sociedade. É composta por 16 departamentos, 4 escolas politécnicas, 20 unidades de investigação e 8 serviços.

O repositório DUnAs é um projeto concretizado pelos Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia (SBIDM) e pelos Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação (STIC), em colaboração com o Gabinete de Apoio à Investigação da Universidade de Aveiro.

DUnAs

<https://dunas.ua.pt/>

Considerando a previsão da imposição legal por parte das agências de financiamento no que toca à salvaguarda e publicação dos dados decorrentes da investigação científica, identificou-se a necessidade de disponibilizar na UA uma plataforma que permitisse dotar a instituição de uma ferramenta de apoio à investigação nesse âmbito.

Como requisitos, definiu-se que esta plataforma deveria, tanto quanto possível: espelhar a orgânica da instituição; ser flexível relativamente aos cenários identificados como tipologias de projetos de investigação; permitir a liberdade necessária para a gestão de dados e *datasets* em todas as etapas do seu ciclo de vida (com o foco na minimização do esforço do serviço responsável pelo suporte); assegurar uma qualidade de serviço elevada; fornecer uma experiência de utilização inclusiva e intuitiva; minimizar os custos para a instituição. Esta plataforma deveria ainda basear-se num projeto sólido, com uma comunidade alargada e dinâmica, permitir elevada interoperabilidade entre sistemas (quer externos, quer internos) e ser passível de ser submetida a um processo de certificação para atribuição de um selo de qualidade.

Assim, o DUnAs constitui-se como um repositório destinado ao arquivo, publicação e acesso aos dados de investigação gerados no âmbito das atividades científicas e académicas da UA. Por servir uma instituição que leciona e investiga em múltiplas áreas do conhecimento, o DUnAs é um repositório de carácter institucional e multidisciplinar.

Repositórios de dados: caso de estudo

DUnAs

Aspetos de políticas e processos

O depósito de dados no DUnAs é realizado em regime de autoarquivo, pelos investigadores ou membros do projeto designados, mediante a atribuição de permissões pelos SBIDM. Um dos critérios de depósito de dados no DUnAs é que os mesmos tenham sido gerados no âmbito de uma unidade ou projeto de investigação da UA e que pelo menos um dos autores do *dataset* tenha afiliação à instituição.

A publicação de *datasets* implica uma submissão prévia para revisão por parte dos SBIDM quanto à qualidade e quantidade de metadados, sendo que, caso não sejam detetadas inconformidades, o *dataset* é publicado pelo serviço. Caso haja alterações ou melhorias a efetuar, o *dataset* é devolvido ao depositante.

A permissão de publicação de *datasets* é exclusiva dos SBIDM.

A veracidade e qualidade dos dados, assim como as questões de proteção de dados pessoais e informação confidencial e de direitos de autor é da total responsabilidade dos depositantes.

Aspetos técnicos da plataforma

Software Dataverse v5.11.1 customizado ao nível do fluxo de publicação.

Customização da interface gráfica.

Configuração das métricas de utilização do repositório e de citação de *datasets*.

Atribuição de identificador único (DOI) a cada *dataset* e ficheiro.

Disponibilização de esquemas de metadados genéricos e disciplinares.

Possibilidade de associação das licenças CC0 e CC BY ou definição de termos de uso personalizados.

Agregação em diretórios e certificação

O repositório encontra-se registado no re3data.org: <http://doi.org/10.17616/R31NJNAA>

Links úteis

[Página web sobre o serviço DUnAs](#)

[Guia temático do DUnAs](#)

[Termos gerais de uso do DUnAs](#)

[Política de depósito no DUnAs](#)

Contactos

Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro, Portugal
sbidm-dunas@ua.pt
(+351) 234 247 149

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

Creative Commons Attribution 4.0 International License

setembro 2023

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>